

CABAZES ALIMENTARES

Questionário de Satisfação

INFORMAÇÃO GERAL

Local:

Data:

INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO, ALCANCE E INCLUSÃO

Número de famílias beneficiárias:

Número de participantes:

Dimensão a que os participantes pertencem:

Dimensão	Quantidade
Sociedade Civil	
Governo Local	
Educação e Investigação	
Empresa e Indústria	

Percentagem de participantes pertencentes à dimensão sociedade civil (número de participantes da dimensão sociedade civil / número total de participantes):

Género com que os participantes se identificam:

Género	Quantidade
Feminino	
Masculino	

Percentagem de participantes que se identificam com o género feminino (número de participantes que se identificam com o género feminino / número total de participantes):

INDICADORES DE EFETIVIDADE

Número de cabazes distribuídos:

Quantidade (Kg) de alimentos distribuídos:

Frequência da distribuição:

INDICADORES DE AVALIAÇÃO E FEEDBACK:

Satisfação dos participantes (de 1 a 5):

Desempenho dos formadores/facilitadores/organizadores da iniciativa (de 1 a 5):

SUGESTÕES DE MELHORIA: